

чения, доступом к большим объемам данных и обучением персонала, можно достичь еще более значительных улучшений в эффективности и качестве производства.

Дальнейшие исследования в этой области могут включать разработку более сложных моделей машинного обучения, учет специфических требований производственных операций и интеграцию с другими технологиями, такими как интернет вещей (IoT) или робототехника. Также стоит обратить внимание на аспекты безопасности и защиты данных, чтобы обеспечить надежность системы и защиту от потенциальных угроз.

В целом, использование технологии машинного обучения для автоматизации типовых операций на производственном предприятии представляет собой перспективное направление развития. Правильное внедрение и использование этой техно-

логии может принести значительные преимущества, повысить эффективность и качество процессов производства.

Литература

1. Alpaydin, E. (2010). Introduction to machine learning (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press.
2. Géron, A. (2019). Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (2nd ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
3. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2017). The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction (2nd ed.). New York, NY: Springer.
4. Chollet, F. (2018). Deep learning with Python. Shelter Island, NY: Manning Publications.
5. Bengio, Y., Goodfellow, I. J., & Courville, A. (2016). Deep learning. Cambridge, MA: MIT Press.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКОНА ПРИРОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ МАТЕРИИ В ВИДЕ ВЕЩЕСТВА

Вышинский В.А.

Доктор технических наук,

Ведущий научный сотрудник института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины

THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF THE LAW OF NATURE OF THE EXISTENCE OF MATTER IN THE FORM OF MATTER

Vyshinsky V.

Doctor of Technical Sciences,

Leading Researcher of the Cybernetics Institute of V.M. Glushkov National Academy of Sciences of Ukraine.

АННОТАЦИЯ

Исследования показали, что в природе имеет место закон, согласно которому материя существует в виде вещества. Для его познания необходим теоретический базис, позволяющий получить, хотя и субъективные знания, однако, такие, что способны разрешить ряд проблем, связанных не только с этим законом, но и с пониманием окружающей материальной среды, как таковой. В настоящей работе такой теоретический базис предлагается.

ABSTRACT

Studies have shown that in nature there is a law according to which matter exists in the form of matter. For its knowledge, a theoretical basis is needed that allows one to obtain, although subjective knowledge, however, such that they can solve a number of problems related not only to this law, but also to understanding the surrounding material environment as such. In this paper, such a theoretical basis is proposed.

Ключевые слова: кибернетика, проблема, пространство, время, энергия, сила, поле.

Keywords: cybernetics, problem, space, time, energy, force, field.

Любая конструктивная наука земной цивилизации, в конечном итоге, направлена на познание окружающей материальной среды. При этом, как показано в работе [1], исследовательский процесс является попыткой ответить на ряд вопросов, возникающих при познании естественных законов, согласно которым она существует. В зависимости от сложности указанных вопросов их подразделяют на задачи и проблемы [2]. Конечно, в поле зрения фундаментальной науки на первое место выставляются проблемы, разрешение которых позволяет разобратся в таких понятиях, как, что такое пространство, время, энергия, сила, поле, а также некоторые

другие проявления природы. Необходимо заметить, что в известных попытках разрешить, указанные проблемы, как правило, связь между этими понятиями не предусматривается, в том числе и зависимость их от самой материи. В [1] впервые они рассматриваются с позиций материального происхождения. В настоящей работе, вещественное окружение представлено трехмерными объемными сгустками, наполненными постоянно движущейся материальной субстанцией.

При исследовании такого движения материи в сгустках, в качестве аналога, будем рассматривать его объем, через три стороны которого протекает

материальная субстанция, как обычная «жидкость». Эту ее динамику, по одну из сторон объема сгустка, будем идентифицировать с физическим полем, а увлечение материальной субстанции из окружающей среды протекающей «жидкостью» будем рассматривать, как проявление его силового воздействия. Направление, в котором происходит это увлечение материальной субстанции соответствует его знаку. В результате, вхождение субстанции в сгусток идентифицируем с положительным значением силы поля, а выход из него – с отрицательным.

Таким способом в окружающей среде во круг материального сгустка происходит генерирование трех видов полей, а именно: гравитационного, магнитного и электрического. В случае с гравитационным полем, его сила располагается во фронтальной плоскости сгустка, а именно, вдоль той оси, которая взаимно перпендикулярна с аналогичной осью, расположенной в вертикальной плоскости и одновременно с такой же осью, но уже принадлежащей горизонтальной плоскости рассматриваемого сгустка. По сути, указанные оси совпадают с тремя линиями взаимного пересечения фронтальной, вертикальной и горизонтальной плоскостей, проходящих через центр рассматриваемого сгустка. Заметим, что по одну сторону его объема сила гравитационного поля располагается со знаком плюс, а именно, со стороны вхождения материальной субстанции, а по другую сторону, где она выходит из него – со знаком минус. В профильной плоскости объема сгустка таким же способом генерируется сила магнитного поля, т.е. вдоль профильной оси. И здесь также по одну ее сторону она имеет положительный знак, а с противоположной – отрицательный. Что касается силовой линии электрического поля, то она формируется, указанным движением материальной субстанции вдоль горизонтальной оси, направленной, с одной стороны, на пополнение материальной субстанции сгустка, и, с другой, на выход из него. Следует заметить, что рассматриваемые силы полей, по мере удаления их от центра сгустка, ослабевают. В то же время изменение условной материальной жидкости «протекающей» по трем направлениям сгустка не одинаково, и как будет показано зависит от поля, которое при этом генерируется.

Особо отметим, что рассмотренное выше движущееся состояние материи, путем воздействия силовых линий, формирующих три физических поля, ощущается человеческими органами чувств в виде пространства, заполненного и не заполненного веществом, а сам ход движения материи, как течение времени. В данном случае пространство незаполненное веществом идентифицируется с той материальной субстанцией, которая современными вещественными приборами не может быть обнаружена, и, таким образом, познание ее сущности отнесено к неразрешенной до сих пор физической проблеме. Ведь под веществом в настоящей работе понимается, только то материальное окружение, которое обнаруживается

средствами, имеющими вещественное происхождение, включая и органы чувств живых организмов. Круг этих средств пополняется по мере познания цивилизацией окружающей среды.

Согласно предлагаемой модели существования материи на самом измельченном уровне между разноименными полями непосредственное взаимодействие отсутствует, т.е. источники этих полей не притягиваются и не отталкиваются. Что касается одноименных полей, то они реагируют друг с другом. Указанное проявление взаимодействия между мельчайшими частицами передается материи, представленной уже в вещественном виде, и это подтверждается экспериментом. Как, известно, силы гравитации частичек, которые проявляются в одном веществе не реагируют на силы воздействия электрического поля, либо магнитного, находящихся в другом веществе. Аналогичное явление имеет место и между электрическим и магнитным полями, расположенными в разных вещественных образованиях.

В то же время взаимодействие тел, в которых находятся источники одноименных полей, в природе имеет место. Например, при достаточной близости между телами, когда величина силового гравитационного воздействия ими различима, то они между собой будут притягиваться. Примером такой ситуации с указанными телами имеет место, если одно из них представляет планету Земля. Аналогичная ситуация взаимодействия имеет место и в случае помещения в вещественные тела зарядов электрического, либо магнитного поля.

Безусловно, особый интерес возникает к тому, каким образом материя преобразуется в вещество со всеми, рассмотренными выше ее свойствами. В той же работе [1] показано, что преобразование материальной субстанции в ее вещественное представление осуществляется, только, при определенных условиях, и которые, в частности, природой обеспечены на Земле. Остановимся на формировании нашей планеты, из отмеченных выше мельчайших частиц, и этот процесс обозначим, как развитие материи в виде вещества. В его начале частички материальной субстанции располагаются на таком расстоянии друг от друга, при котором возникает притяжение между ними, только, силами гравитации. Напомним, что данное притяжение между частичками возможно под действием гравитационного поля, в том случае, если они соприкасаются одноименными плоскостями. То есть, в случае с гравитацией, они располагаются друг по отношению к другу фронтальными плоскостями таким образом, что в одной частичке через соответствующую его плоскость материальная субстанция выходит из нее, а у другой входит. Сила гравитационного поля, имеющая отрицательное значение будет направлена в сторону общего центра притяжения гравитации, которое при этом формируется Землей. Поскольку этот гравитационный центр создается довольно большим количеством материальных частичек, то сила его притяжения

весьма велика, и поэтому любое материальное содержимое на нашей планете своим гравитационным полем сориентировано именно к нему. Таким образом, все тела притягиваются к этому центру и «вмешаться» еще одному источнику гравитации в рассматриваемый силовой процесс воздействия можно лишь в том случае, если он, по своей мощности, соизмерим с гравитацией, генерируемой из центра Земли. А такой возможности природа в земных условиях пока не предоставила. В результате любое тело существенно меньше нашей планеты не в состоянии переориентировать направление своих гравитационных сил в сторону находящегося рядом тела. Поэтому гравитационное взаимодействие между телами в таких условиях без учета всеобщего земного притяжения невозможно, и это легко проверяется. Действительно, между телами на Земле гравитационное взаимодействие существенно ограничено, т.е. тела не притягиваются друг к другу с помощью своих сил гравитации, а притягиваются только центром Земли.

Рассмотрим, каким образом в земных условиях образуются элементы таблицы Менделеева, т.е. форма материи в виде вещества в окружающей земной среде. Для этого, отмеченные выше частички материальной субстанции, соприкасаясь друг с другом, и создают указанные элементы. На первых порах развития материи на Земле возникает объединение двух частичек, в результате чего появляется удвоенная частичка, естественно, с удвоенным ее материальным содержанием. Такая частичка с одной стороны фронтальной плоскости имеет отрицательное значение силы гравитационного поля, как уже отмечалось «занятой» силами притяжения гравитационного поля Земли, а с противоположной, там, где происходит поступление в частичку «жидкой» материальной субстанции, находится положительное его значение силы. Кстати, направление действия этой положительной силы совпадает с прямой линией, на которой расположена гравитационная сила Земли, в результате чего и происходит притяжение через нее материальных частичек окружающего пространства. Таким способом, возникшая удвоенная частичка не изолирует окружающую материальную среду в виде вещества от земного притяжения.

В рассматриваемой удвоенной частичке, с одной стороны профильной плоскости поступает, а, с другой, покидает ее материальная субстанция, тем самым формируется магнитное поле. Однако, количество этой субстанции меньше, по сравнению с аналогичным поступлением и выходом ее во фронтальной плоскости, то есть, той плоскости через которую формируются силы гравитационного поля. В результате каждая из сил притяжения и отталкивания магнитного поля меньше соответствующей силы притяжения и отталкивания гравитации. Поэтому, для воздействия на соседние в пространстве частички у магнитного поля сил недостаточно. Однако, в самой удвоенной частичке вход и выход силовых линий магнитного поля находятся на таком расстоянии, что между ними возникают взаимодей-

ствия, приводящие к соприкосновению. В результате чего, у каждой удвоенной частички формируется свой (местный) магнитный диполь, а их совокупность под действием магнитного поля Солнца ориентируется на Земле одинаково, что вызывает на нашей планете появление южного и северного магнитных полюсов.

То же самое имеет место и для электрического поля в удвоенном сгустке, по отношению к его центру, но уже в горизонтальной плоскости и ее горизонтальной оси. То есть, в этой плоскости возникают положительные и отрицательные силы, воздействующие на ближайшие частички в окружающем пространстве. Однако, величина этого воздействия существенно меньшая, по сравнению с магнитными силовыми линиями. В результате, такая ориентация удвоенных материальных частичек приводит ее силы электрического поля к взаимодействию между собой, не замыкаясь друг на друга, аналогично силам магнитного поля. То есть, в этом случае не возникает электрический диполь. И тогда источники этих слабых сил начинают под своим взаимодействием вращательное движение в горизонтальных плоскостях вокруг центра частички. То, что эти силы отражают свойства электрического поля, подтверждается простым экспериментом, который заключается в механическом трении между двумя телами. Во время этого трения происходит разрыв удвоенной частички материальной субстанции, в результате чего вращение источника электрического поля в горизонтальной плоскости останавливается. Таким образом, появляются на поверхностях тел, друг против друга, не удвоенные частички, своей ориентацией движения материальной субстанции в которых, направлены в противоположные стороны. То есть, в этом случае возникают электрические заряды положительного и отрицательного знака, которые реагируя между собой, вызывают разряды в виде генерации электромагнитной волны, регистрируемые, как человеческими органами чувств, так и соответствующими вещественными искусственными приборами. Эта волна представляет собой фотон, особенности возникновения в природе которого требует отдельного рассмотрения.

Следует также заметить, что удвоенный сгусток материальной субстанции в окружающей среде представляет собой отдельную материальную структуру благодаря силам притяжения магнитного и электрического полей, входящих в него минимальных частичек материальной субстанции. Как уже отмечалось магнитные силовые линии в этом объединении принимают участие посредством магнитного диполя. Что относится к силам электрических полей, то хотя и в меньшей мере, но они удерживают удвоенный сгусток, как единое целое, путем притяжения, имеющее место между указанными полями в общей для удвоенного сгустка горизонтальной плоскости. Этот удвоенный сгусток представляет собой нечто иное, как самый легкий элемент Таблицы Менделеева, т.е. водород. В нем силы гравитационного поля отвечают за его массу, а вращение электрических зарядов вокруг

центра удвоенного сгустка, как принято в современной науке, идентифицируют с проявлением электрона. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что электрическое поле в нем играет очень важную роль, без воздействия которого удвоенный элемент, а значит и водород, в природе существовать не могут. Стоит разорвать электрические силы механическим способом, как об этом упоминалось ранее, и удвоенный сгусток перестает существовать. Материальная субстанция в этом случае приобретает совершенно новую форму в виде электрического заряда. Более того, силы электрических полей, их величины, обеспечивают прохождения, так называемых, химических реакций указанного удвоенного сгустка, особенности которых требуют отдельного исследования.

Рассмотрим, каким образом, приведенные выше свойства природа обеспечила водороду. Если выход количества материальной субстанции через горизонтальную плоскость частички, из которой состоит водород, тормозить с помощью электрических силовых линий, то его материальное содержание будет увеличиваться. Ведь, выход через вертикальную плоскость уже занят. Там материальная субстанция нагружает, своей силой гравитационного поля на внешнюю по отношению к водороду материальную частичку, находящуюся в оси направленной к гравитационному центру Земли. Второй конец оси электрического поля частички, из которой состоит водород, «работает» на ввод материальной субстанции в нее, и вывод излишней материальной субстанции через него уже невозможен. Остается единственный вывод субстанции из объема частички, который находится в профильной плоскости. Здесь количество выводной материальной субстанции из объема исследуемой частички допустим. И ее нагрузкой может быть соседняя с водородом материальная удвоенная частичка в окружающем пространстве, через профильную плоскость ее объема. В этом случае величина сил магнитного поля будет увеличиваться по сравнению с обычным устойчивым состоянием водорода. **В этой новой соседней частичке будет увеличиваться привычное для нее количество материальной субстанции.**

Итак, указанным выше способом на Земле происходит преобразование материи в вещественное свое существование. То есть, появляется ее первый Элемент Таблицы Менделеева водород. Кроме того, возникает электромагнитная волна, названная современной наукой фотоном, а также появляется электрический заряд, имя которому электрон. Что относится к вещественному представлению материи в виде отдельного полюса магнитного поля, то выделить его из магнитного диполя весьма сложно, поскольку силы притяжения в нем весьма велики и в земных условиях «разорвать» их, пока, не удастся. Поэтому магнитное поле в окружающей среде всегда представлено только в виде диполя двух противоположных его полюсов. Что касается массы, то под ней понимается то ее материальное

содержимое, которое регистрируется вещественным прибором, измеряющем силу гравитационного притяжения Земли.

Если в земном пространстве расположить два удвоенных элемента материальной субстанции, т.е. два водорода на таком расстоянии друг от друга, что их гравитационные поля начнут между собой взаимодействовать, притягивая друг к другу два удвоенных элемента. Кроме того, если, при этом, создать дополнительное давление, которое еще и обеспечит необходимое расстояние между удвоенными элементами, позволяющее взаимодействовать их гравитационным силам, то тогда в природе появится следующий элемент Таблицы Менделеева, который называется гелий. В нем масса будет в два раза больше нежели у водорода. Иными словами, этот элемент является, как бы, учетверенный по своему материальному содержанию по отношению к самому малому элементу. Следует также заметить, что, объединяя полученные таким способом элементы, рассматриваемой Таблицы Менделеева можно сформировать все ее элементы.

Формирование всех элементов известной Таблицы требует специального изложения, которое не предусмотрено в настоящей работе. Еще раз отметим, что самый легкий и первый элемент в ней возникает при сведении в пространстве и во времени двух не удвоенных частиц материальной субстанции, и тогда появляется удвоенная частица, которая и представляет собой водород. Она содержит в себе совокупность материальной субстанции в центре элемента, вокруг которой в горизонтальной плоскости вращаются силовые линии электрического поля. Центральную часть этого элемента - ее субстанцию современные физики относят к ядру элемента, а вращение электрических силовых линий в его горизонтальной плоскости к вращению электрона. Таким образом, элемент водорода представляет собой удвоенный сгусток материальной субстанции, а электрон – вращение силовых линий электрического поля вокруг его ядра.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что величины сил, указанных трех полей, по мере удаления от их источников, весьма быстро убывают. Поэтому, самый малый элемент Таблицы водород в своем существовании имеет весьма ощутимые ограничения в регистрации вещественными приборами. **В тоже время, если электрическое и магнитное поля излучают не постоянные значения, а переменные, то, как оказалось, они могут быть обнаружены на весьма большом расстоянии. И в этом случае, как уже отмечалось вещественное представление материи имеет вид электромагнитной волны, которую, как уже отмечалось стали называть фотоном.**

В настоящей работе представлены понятия, с помощью которых можно организовать познания закона существования материи в виде вещества на теоретическом уровне. Этот уровень познания, хотя и носит субъективный характер, однако позволяет «приоткрыть дверь» в область знаний, которые до сих пор в науке остаются только предположениями, и не являются окончательными сведениями об

материальном окружении. Введение такого понятия как представление материи в виде частичек, через трехмерный объем которых «протекает» материальная субстанция позволяет, **первое**, это однонаправленное ее движение идентифицировать, посредством органов чувств человека и вещественных приборов, с однонаправленным течением времени. **Второе**, таким же образом (с помощью аналогичных органов чувств человека и соответствующим им вещественных приборов), представить материальное окружение в виде трехмерного пространства. **Третье**, исходя из того, что представление материи в земных условиях в виде вещества рассматривается, как закон ее развития, то, при исследовании этого представления, воспользоваться его законами, к которым относятся явления: накопления (интеграция) материальной субстанции в фиксированном трехмерном пространстве, а также закона единства и борьбы двух противоположностей, имеющих место при таком накоплении. **Четвертое**, рассматривать поступление в частичку материальной субстанции, из совокупности которых состоит окружающая среда, а также ее выход из нее, как проявление физического поля. В частности, поступление и выход материальной субстанции вдоль фронтальной оси рассматривать, как проявление гравитационного поля. Поступление и выход вдоль вертикальной оси, как проявление магнитного поля. А аналогичное поступление и выход материальной субстанции вдоль горизонтальной оси – электрического поля. **Пятое**, взаимодействие движущейся материальной субстанции вокруг частички с внешним ее окружением идентифицировать с силовым воздействием соответствующего физического поля (гравитационного, магнитного и электрического). **Шестое**, абстрактные модели трех этих физических (материальных) полей согласуются с их представлением в вещественном виде, с которыми имеет дело исследователь. А именно, одноименные поля взаимодействуют между собой, а разноименные – не взаимодействуют. **Седьмое**, опираясь на предложенную абстрактную модель материи в виде вещества, показан принцип «рождения» в природе элементов известной Таблицы Менделеева. **Восьмое**, используя законы развития материи (интеграция, а также единство и борьба противоположностей) определен второй этап (**химические структуры**) в развитии

материи в виде вещества. **Девятое**, определена основная особенность живой материи, которая характеризуется тем, что ее материальная субстанция, находится в переменном движении. Если в физическом и химическом представлении она находится в застывшем (неподвижном) состоянии, то в любом живом виде она находится в непрерывном во времени движении. В растениях (ботаника) материальная субстанция находится в движении вдоль одной ординаты, а в животном виде (биология), кроме того, движется еще и в трехмерном пространстве. **Десятое**, (в цепи развития материи) представление ее в виде естественного интеллекта она имеет вид сознания, отражающего хранение и обработку такого свойства материи, как информация.

Еще раз подчеркнем, что теоретический базис, предложенный в настоящей статье для формирования абстрактных моделей существования материи в виде вещества, предполагает разработку субъективных знаний о природе. Однако, опираясь на закон природы развития материи в форме вещества в [1], удается некоторые субъективные, абстрактные выводы «заземлить», т.е. показать, что они отражают действительное положение в природе. В данном случае, прежде всего, речь идет об трехмерном пространстве и течении времени, модель физического поля и его силовой характеристике, а также принципиальное отличие живой материи, которая в любом виде находится в своем переменном движении.

Литература

1. Вышинский В.А. Закон природы существования материи в виде вещества, продуцирующий фундаментальные науки. *Sciences of Europe* №116, (2023).
2. Вышинский В. А. Проблемы и задачи в научных исследованиях *Sciences of Europe* # 67, (2021) 41.
3. Менделеев, Д. «Соотношение свойств с атомным весом элементов» [Relationship of properties of the elements to their atomic weights]. *Журнал Русского Химического Общества (Journal of the Russian Chemical Society)* [рус.], 1869. 1: 60—77. Архивировано из оригинала 2021-02-27.
4. Вышинский В.А. О предмете исследований кибернетики. *Sciences of Europe* №74, (2021).
5. Вышинский В.А., Личный сайт. [//https://www.vva.kiev.ua](https://www.vva.kiev.ua)